
SHE'RLAR**Latipova Soliha Jalolovna**

Buxoro viloyat Buxoro tuman 39- Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori

ONA

Ona duosin birla keng dunyo
U borki beshiklar tebranar go'yo
Tongga qadar mehr berdiku axir
Nahotki kunda bir yo'qlamoq og'ir.
Hech bir kimsa o'ylamas sizni u tanho,
Dunyolarga ishonmay kutadi hatto,
Bolam kelsa kutmasin deb ko'chalar aro,
Ostonada poylab turgan u tanho.
Munisgina qalbiga bo'libsiz dono
Ulashing mehringiz chamanlar aro,
Boshingiz silagan mushtipar qo'llar
Siz uchun aytilgan eng go'zal duo.
Kichgina yelkasi ko'tarar a'lo
Bu ko'pgina tashvishni osmonlararo
Ko'zlari namlanib qolsa ham goho
Bildirmagan ona, axir u dono.
Sochlari oqargan onajonim-o
Sizga qancha mehr bersam kam
Qalbingizga nurlarni sochayin-o
Poyingizga to'shayin gullardan to'sham.

VATANIM MENING

Vatanim millatim g'ururim mening,
Poydevori mustahkam qalqonim mening,
Zahmatkash mehribon xalqing bor sening,
Sen gullagan va nurli jannatim mening.
Butun dunyo tan olar qudrating sening,
Ko'klarga yetgudek shuhrating sening,
Barchaga barobar himmating sening,
Sen gullagan va nurli jannatim mening.

Kelajagi yuksalgan farzanding sening,
Har sohada bilinar tayanching sening,
Raqamli iqtisodiyot maqsading sening,
Sen gullagan va nurli jannatim mening.
Bor zabardast xalqing qudrating sening,
Saodat maskani yerlaring sening,
Hech millatdan kam emas g'ururing sening,
Sen gullagan va nurli jannatim mening.